

KICHIK YOSHDAGI BOLALARGA CHET TILINI ZAMONAVIY O'QITISH METODLARI

Toshkent Kimyo xalqaro universiteti Samarqand filiali

Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi 2-bosqich

722-guruh talabasi Suyunova Sabrina

Ilmiy rahbar: Zubaydova Nilufar

Anotatsiya

Kichik yoshdagi bolalarga ingliz tilini o'qitishda qanday usul va yondashuvlarga tayanish haqida ko'plab nazariyalar ishlab chiqilgan. Bugungi kunda ta'limning quyi bosqichlarida xorijiy tilni o'rgatish pedagogikaning asosiy vazifalaridan biri.

Kalit so'zlar: maktabgacha ta'lim, metod, malaka, ko'nikma, nazariy, amaliy, boshlang'ich ta'lim, falsafiy, ta'lim.

Kirish.

Yosh bolalar ya'ni maktabgacha ta'lim bolalariga til o'rgatish qancha erta boshlansa til o'rganishi shuncha tez rivojlanadi.

Maktabgacha ta'limda bolalar uchun ingliz tilini o'rgatish metodlari juda ko'p va ulardan turlicha foydalanish mumkin. Ingliz tilini yosh bolalarga o'rgatishning bugungi kunda samarali usullari va metodlari bor va biz shundan foydalanamiz.

Shuni aytilish kerakki, kattalarga qaraganda bolalarning til o'rganish uchun vaqtlari ko'pligi buning asosiy sabablaridandir. 6-7 yoshli bolalar so'zlar ma'nosini tushunib emas, uni tez mexanik tarzda yodlaydi. Bu borada bolalarga quyida aytib o'tilgan turli xil metod va yondashuv usullari bor. Zamonaviy pedagogikaning vazifasi bola rivojlanishining barcha sohalariga ta'sir qiladigan murakkab usullarni izlash va ularni yaratishdir. Ana shu maqsadda o'quvchilar tomonidan ta'lim jarayonida o'qitishning zamonaviy metodlarini keng qo'llash zarurati mavjuddir. O'qitishning zamonaviy metodlarini qo'llash o'qitish jarayonida yuqori samaradorlikka erishishga olib keladi. Ta'lim metodlarini

tanlashda har bir darsning didaktik vazifasidan kelib chiqib tanlash maqsadga muvofiq sanaladi.

Zamonaviy tilda bu metodlarni interfaol yoki interaktiv metodlar deb ham atashadi. Interfaol metodlar deganda – ta'lim oluvchilarni faollashtiruvchi va mustaqil ravishda fikrlashga undovchi, ta'lim jarayonining markazida ta'lim oluvchi bo'lgan metodlar tushuniladi. Bu metodlar qo'llanilganda ta'lim beruvchi ta'lim oluvchini faol ishtirok etishga chorlaydi.

“ **Davra suhbat**” metodini misol qilib oladigan bo'lsak – unda aylana stol atrofida berilgan muammo yoki savollar yuzasidan ta'lim oluvchilar tomonidan o'z fikr-mulohazalarini bildirish, har xil usulda tillarni tez va son o'rganish orqali boriladigan metod hisoblanadi.

Davra suhbat metodi qo'llanilganda stol-stullarni doira shaklida joylashtirish kerak. Bu har bir ta'lim oluvchining bir-biri bilan “ ko'z aloqasi”ni o'rnatib turishga yordam beradi. Davra suhbatining pg'zali va yozma shakllari mavjud. Og'zaki davra suhbatida ta'lim beruvchi mavzuni boshlab beradi va ta'lim oluvchilardan ushbu savol haqida o'z fikr-mulohazalarini bildirishlarini so'raydi va aylana bo'ylab har bir ta'lim oluvchi o'z fikr -mulohazalarini og'zaki bayon etadilar. Bu metod esa ta'lim oluvchining diqqatini bir joyda yig'ib mulohaza qilishlari uchun yordam beradi.

Asosiy qism.

So'nggi paytlarda yoshlarga bolalarga ingliz tilni o'rganish juda muhim bo'lib qoldi. Til o'rganish asosiy maqsad bo'lib qoldi. Lekin til o'rganish ham yosh davrlarga bog'liq, hatto olimlar ham bolalar zehni o'smirligini kattalarga qaraganda tillarni tez va oson o'zlashtirilishi mumkindegan fikrni isbotlaganlar. Bolalar xotirasi o'tkirligi zehni yaxshiligi sababli saqlab qolish buning asosiy sabablaridan biri. Tilni har xil o'rganish mumkin. Masalan, eshitish, ko'rish, ushlab ko'rish, harakat orqali.

Ma'lumki kichik yoshdagi bolalar asosan ko'rgan narsalarini eshitgandan ko'ra ko'proq eshitib eslab qoladilar. Shunday ekan bolalarga har xil ko'rgazmali qurollar, turli xil plakatlar tayyorlash kerak. Chet til-bu xorijiy mamlakat

tilidir. Ya'ni chet tili, arab, turk, fors. Bu tillar ta'lim muassasalarining o'quv rejalaridan o'rin olib kelgan. Chet til o'qitish metodikasi fan sifatida 200 yildan ortiq tarixga ega. Bu davr ichida chet til o'qitish metodikasiga turlicha munosabatlar bildirilganini kuzatish mumkin. Bunday qarashlardan biri akademik L.V.Shcherbaga mansub hisoblanadi. Uning fikricha, har qanday fanni o'qitish metodikasi fan bo'lishiga qaramasdan, nazariy fan hisoblanmaydi. U amaliy masalalarni hal qiladi. Jumladan, chet til o'qitish metodikasi ham faqat psixologiya dalillariga tayanmaydi, balki umumiy va xususiy tilshunoslik tadqiqotlariga asoslanadi. Agar tilshunoslik til hodisalarining kelib chiqishi va harakatlanish qonuniyatlari bilan shug'ullansa, metodika bu qonuniyatlarga asoslanib zarur til hodisalaridan amalda foydalanish uchun nima qilish kerakdegan saolga javob beradi.

Chet tili o'qitish metodi- deyilganda chet til o'qitishning amaliy, umumta'limiy, tarbiyaviy va rivojlantiruvchi maqsadlariga erishuvni ta'minlovchi muallim va o'quvchi faoliyatining majmuasi tushuniladi. Metod atamasi" ta'lim usullari yig'indisi" va " ta'limning yo'nalishi" ma'nolarida qo'llaniladi. Birinchisi ta'lim nazariyasida jarayon metodlar ma'nosida ishlatilsa, ikkinchi ma'noda uni o'qitish metodikasi tarixga oid asarlarda uchratishimiz mumkin. Chet tili o'qitish metodikasida hozirda madaniyatlararo muloqot iborasi keng qo'llanib kelmoqda. Aynan bu tushunchani biz turli xildagi kontekslarda qo'llashimiz mumkin. Madaniyatlararo muloqot – turli madaniyat vakillarining ijtimoiy kelib chiqishi, milliy xarakteri, odatlari, qadriyatlar sistemasi va boshqalar to'g'risidagi muloqotima'lumotidir. Har bir chet tili darsi madaniyat chorrahasi, madaniyatlararo muloqot amaliyoti hisoblanadi. Chunki mazkur jarayondagi har bir chet tilidagi so'z chet el hayotini va madaniyatini o'zida aks etadi. O'qituvchilar oldidagi vazifa o'quvchi va talabalarning kommunikativlik, muloqotga kirisha olish qobiliyatini o'stirishdan iborat. Buning uchun kishilarni samarali muloqot qilishiga o'rgatuvchi o'quv qo'llanmalarga chet tilidagi 4 ta nutq faoliyatini rivojlantirish kerak.

Zamonaviy sharoitda tilni o'rganish yaxshi menimcha. Har bir bola qiziqqan tili uchun astoydil harakat qiladi.

Xulosa.

Chet til o'rganish ko'p qirrali ta'limot bo'lib, bu jarayonda inson murakkab psixologik o'zgarishlarni boshdan kechiradi. Jumladan ona tili bilan chet tilini taqqoslash jarayoni yuzaga keladi. Bu jarayonda o'rgatishning turli metod va texnologiyalaridan foydalaniladi. Zamonaviy pedagogik texnologiyalar yordamida chet el bilan ona tilini taqqoslab o'ragtish samarali natija berdi. Chet til o'rgatish uning metodikasiga oid bilimlarga ega bo'lishi kerak. Metodika va texnologiyalar chet el o'rganish jarayonida muhim ahamiyat kasb etadi. Darsni tashkil qilishda metodika fanining turli usullari mavjud. Chet tilini majburiyat sifatida emas balki, ularga turli xil yo'llar, metodalar, qiziqarli o'yinlar, qo'shiqlar yordamida ularni zeriktirmaslik uchun ularning tilni kelajakda mukammal bilishiga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston milliy ensiklopediyasi (2000-2005) ma'lumotlaridan foydalanilgan.
2. Chet tillarni o'qitish bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 1875-qarori
3. Chet tili o'qitish metodikasining ilmiy asoslari va tamoyillari
4. Zulxumor Karimovna Yusupova -2020.